

**СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ НЕПОЛНЫХ (ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ)
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ**

**THE ESSENCE AND FUNCTIONS OF INCOMPLETE (ELLIPTICAL)
SENTENCES IN DIALOGIC SPEECH**

КОМАРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,

кандидат психологических наук,

Пензенский государственный технологический университет.

ЗЛОЦКАЯ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА,

старший преподаватель,

Пензенский государственный технологический университет.

KOMAROVA ELENA YURIEVNA,

candidate of psychology sciences,

Penza State Technological University.

ZLOTSKAYA EVGENIYA MIKHAILOVNA,

senior lecturer,

Penza State Technological University.

В данной статье рассматривается проблема использования неполных (эллиптических) предложений в диалогической речи английского языка. Отмечено, что для осуществления полноценного диалога на английском языке необходимо представлять языковые особенности эллипса в речи. Раскрывается сущность эллипса, его языковые особенности и функции. Обосновывается положение о том, что неполные предложения – явление экспрессивного синтаксиса из-за особой редуцированной структуры. Авторы приходят к выводу, что эллиптизация речи вызвана необходимостью языковой экономии для лаконизации, эмоциональной экспрессивности и выделения определенных элементов информации.

This article discusses the problem of using incomplete (elliptical) sentences in the dialogical speech of the English language. It is noted that in order to carry out a full-fledged dialogue in English, it is necessary to represent the linguistic features of the ellipse in speech. The essence of the ellipse, its linguistic features and functions are revealed. The article substantiates the position that incomplete sentences are a phenomenon of expressive syntax due to a special reduced structure. The authors conclude that the elliptization of speech is caused by the need for linguistic economy for localization, emotional expressiveness and the allocation of certain elements of information.

Ключевые слова: *английский язык, диалогическая речь, коммуниканты, синтаксис, эллипсис, сущность, функции.*

Key words: *English, dialogic speech, communicants, syntax, ellipsis, essence, functions.*

В обучении английскому языку основной акцент делается на объяснении и освоении особенностей диалогической речи. Перед педагогом стоят важные задачи: объяснить обучающимся правила общения, развивать умения поддерживать разговор, подготовить к решению возникающих в процессе общения трудностей, научить внимательно слу-

шать собеседника и т.д. [1, с. 13]. Кроме того, важно дать им возможность осознать, что диалогическая речь отличается от монологической спонтанностью, лаконичностью, эмоциональностью и прочими особенностями [4, с. 6].

Стоит подчеркнуть, что в отличие от русского языка английскому языку характерна строгая фиксация членов предложения. Однако в неполных (эллиптических) предложениях она не полная, поскольку они характеризуются опущением (редукцией) одного или нескольких членов предложения [2, с. 9].

Таким образом, для осуществления полноценного диалога на английском языке необходимо представлять языковые особенности эллипса в речи. В данной связи особую актуальность представляет понимание сущности и функций неполных предложений в диалогической речи.

В первую очередь лингвисты (Е.М. Езикеева [3], А.В. Кириллова [6], Ю. А. Левицкий [7] и др.) подчеркивают лаконизм и интонационно-ритмическую отрывистость неполных предложений, которые придают им оттенок резкости, небрежности или фамильярности. Благодаря такой структуре, как утверждает Д.А. Ибраева, они выходят за рамки традиционного синтаксиса и рассматриваются как явление экспрессивного синтаксиса [5, с. 140]. Например:

- Have you read this novel?
- Haven't time to do so.

Из примера видно, что коммуникант, показывая свою занятость и в то же время дружелюбие, опустил подлежащее, выраженное местоимением "I". Здесь, в качестве ремарки, можно отметить, что в тех случаях, когда подлежащее выражено местоимением первого лица единственного числа, то его отсутствие считается обычным явлением. Например:

- I love you > Love you.
- I don't know why > Don't know why.
- I can't find that > Can't find that.

В очень быстрой и небрежной речи, имеющей дружеский, непринуждённый и неофициальный характер, могут опускаться одновременно подлежащее и сказуемое. В таких случаях неполное предложение может быть представлено:

- 1) обстоятельством:
Eg: - Where did you travel in summer?
- To Britain. (обстоятельство места)
- 2) дополнением (прямым или косвенным):
Eg: - What do you usually have for breakfast?
- Coffee. (дополнение)
- 3) определением:
Eg: - What books do you like best?
- Historical.

Таким образом, эллиптические предложения имеют особое интонационно-ритмическое построение, характеризующее эмоциональность ситуации общения. Более того, они лаконичны и оцениваются как сфера экспрессивного синтаксиса. В предложении неполные предложения могут быть представлены обстоятельством, дополнением или определением [8, с. 41].

По мнению лингвистов (М. В. Амитровой, Е.А. Нелюбиной [1], И. В. Переверзевой [8], М.К. Тутаришевой [9] и др.), на применение неполных предложений в речи влияют контактность, дружелюбие, неофициальная ситуация и даже грубость. И здесь, в первую очередь, представляется необходимым рассмотреть основные функции употребления эллиптических предложений в речи:

- I. Функция лаконизации:
Eg.: A: Where to?

B: School.

A: Classes?

B: No, meeting.

A: In a hurry?

B: Absolutely.

A: What for?

B: Almost nine.

A: Well, so long. Call me up [7, с. 76].

Данный диалог состоит только из неполных предложений. Он легко реконструируется в полные предложения, однако его смысл не меняется, так как в данном разговоре основную роль играют интонация, контекст и ситуация, а не слова и грамматические формы. Из примера видно, что эллипс здесь применяется несознательно, вызван торопливостью коммуниканта, стремлением к быстрому темпу и краткости речи. Другой коммуникант показывает свою занятость и в то же время дружелюбное отношение к своему собеседнику. Таким образом, в данном случае употребление эллиптических предложений обусловлено ролевыми отношениями, неофициальностью обстановки и темой.

II. Функция эмоциональной экспрессивности:

1) Решительность:

Eg: "What have you come for?" – "To discuss things". (H. Wells)

2) Раздражительность:

Eg: "My breakfast ready?" (L. Hellman)

3) Недоверие:

Eg: "He didn't say anything before he died? Leave any paper? No letter?" (A Christie)

4) Разочарование:

Eg: "It's a fine morning. Your Dad still away?" – Mary nodded distantly. – "Pity", said Stephen. (M. Burgess)

5) Сожаление:

Eg: "Well", he said. "What have you got to say for yourself?" - "Nothing very much", she said. (D. Robinson)

6) Негодование:

Eg: "I know he is a bachelor. Sorry I couldn't be there." – "There! Don't ever say I never gave you good advice!" (E. O'Neill)

7) Удовлетворенность:

Eg: They've got a lovely little baby. – (Yes) A lovely little baby! (J. Galsworthy)

8) Удивление:

Eg: "Martha wants to go to London." – "Why to London?" (K. Amis)

9) Заинтересованность:

Eg: "Mr. Copperfield was so considerate and good as to secure the reversion of a part of it to me." – "How much?" (Ch. Dickens)

10) Нерешительность:

Eg: "Gorry, where on earth are you going?" – "Up to town, Mother", said Gorry. (D. Robinson)

11) Пренебрежительность:

Eg: "I haven't changed either", Adam said. "No reason to". (A. Hailey)

12) Угроза:

Eg: Irene laughed. "Don't", cried Soames. (J. Galsworthy)

13) Испуг:

Eg: "Harry", cried Dorian Gray... "Why is it that I cannot feel this tragedy as much as I want to?" (O. Wilde)

14) Возмущение:

Eg: "I think he's an awful young rotter." – "He isn't!" (J. Galsworthy)

15) Уверенность:

Eg: "One can't do that sort of thing after one's grown up, you know. Dash it! Cousins can."

(W. S. Maugham)

16) Ироничность:

Eg: "And is the giant undone?" – "Is he ever!" (J. Lindsay)

17) Недовольство:

Eg: "He's talked to me about it." – "So I gather", she commented with a certain dryness. (A.

Cronin)

III. Функция выделения определенных элементов информации:

Та или иная реплика может быть по-разному представлена в речи, в зависимости от того, с каким предложением она связана и от того, какую информацию несут определенные элементы информации [9, с. 38]. Рассмотрим, например, предложение: John returned from Moscow yesterday.

Eg: Who returned from Moscow yesterday? - John.

When did John return from Moscow? - Yesterday.

Where did John return yesterday from? - Moscow.

Очевидно, что меняется не форма ответа, а его содержание. В данном случае, в эллиптическом предложении выделяется определенный элемент информации, который необходим для продолжения разговора.

Таким образом, диалогическая речь в английском языке демонстрирует применение типичных структур: опущение членов предложения, частичное повторение предыдущей фразы, переспрос и т.п. Следовательно, эллиптизации речи используется как синтаксический способ языковой экономии. В свою очередь неполные предложения характеризуются актуальным членением фразы, редукцией вспомогательных глаголов и части инфинитивных конструкций. Причем редукция применяется ко всем членам предложения и отдельным служебным словам. Их восполнение осуществляется при опоре на контекст или речевую ситуацию, которые обусловлены функциями лаконизации, эмоциональной экспрессивности и выделения определенных элементов информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амитрова М.В. Межкультурная коммуникация и процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе / М.В. Амитрова, Е.А. Нелюбина // В сборнике: Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере. 2017. С. 13-18.
2. Давыдова М.М. Прагматические характеристики эллипсисов (на материале современного английского языка): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Курск, 2012. 22 с.
3. Езикеева Е.М. Стилистическая функция эллиптических предложений в диалогах // Научные итоги года: достижения, проекты, гипотезы. 2011. №1-2. С. 60-64.
4. Елькин В.В. Диалогическая речь – основная сфера реализации языковой экономии : дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2001. 220 с.
5. Ибраева Д.А. Из истории изучения явления эллипсиса // International scientific review. 2016. №2(12). С. 139-143.
6. Кириллова А.В. Эллиптические предложения в русском и английском языках // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. №2. Т.1. С. 163-169.
7. Левицкий Ю.А. Основы теории синтаксиса. М.: Директ-Медиа, 2013. 407 с.
8. Переверзева И.В. Прагматическая адаптация эллиптических предложений при переводе. Тамбов, 2015. 157с.

9. Тутаришева М.К. Сущность, роль и функции эллипсиса в языке (на материале разноструктурных языков). Майкоп, 2014. 5 с.

© Комарова Е.Ю., Злоцкая Е.М., 2023.